

ÉTUDIANTE EN 2EME ANNEE DE L'INSTITUT DES LANGUES
ETRANGERES D'ETAT D'ANDIJAN, DEPARTEMENT DE THEORIE ET
PRATIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170535>

Kanjabayeva Maftuna

Un regard sur la morphologie de la langue ouzbèke

Abstrait

Dans cet article, la morphologie de la langue ouzbèke et son utilisation seront examinées en détail.

Mots clés

morphologie, catégories grammaticales, la caractéristique, structure morphologique, temps du verbe, la langue ouzbèke, une forme grammaticale, orthographe, orthographe

Dans la partie morphologie, les groupes de mots et leurs formes caractéristiques sont discutés. Le mot morphologie vient des mots grecs « morphe - forme, logos - science, enseignement ». Les catégories grammaticales morphologiques comprennent, d'une part, les groupes de mots eux-mêmes, c'est-à-dire les noms, les adjectifs, les nombres, les verbes, etc. inclus.

Le principe morphologique de la séparation des mots en groupes sont :

- les mots ont la caractéristique d'un changement morphologique : maison - maisons - leurs maisons - à leurs maisons ;
- les mots ne changent pas morphologiquement : Huit, dix, mais, parce que, comme, wow, kars-kurs ;

La morphologie étudie les groupes de mots, leurs significations grammaticales spécifiques, les catégories grammaticales propres à chaque groupe, les formes grammaticales et les significations grammaticales qui créent ces catégories, et la ville. Tout comme le langage est un système, sa morphologie est aussi un système unique. À son tour, le système morphologique se compose de sous-systèmes spécifiques. En élucidant l'essence de chacun d'eux, la morphologie de la langue est étudiée dans son ensemble, comme un système.

Les systèmes internes (systèmes) propres à chaque groupe de mots sont formés par des catégories morphologiques propres à ce groupe. Les catégories morphologiques consistent en une unité de significations générales et spécifiques d'un phénomène spécifique et de formes de mots représentant ces significations.

L'essence de certaines catégories morphologiques est déterminée en mettant en évidence ces formes de mots et leurs significations générales et spécifiques.

En d'autres termes, l'essence d'un des systèmes internes au sein du système morphologique est déterminée. Par exemple, la catégorie de temps du verbe forme un système séparé dans la morphologie du verbe. Par conséquent, le terme «système de temps verbaux» est également utilisé en relation avec les temps du verbe. L'essence de la catégorie de temps du verbe, le système de temps, est que toutes les formes de temps indiquent la relation de l'action au temps de parole (moment de parole). C'est une caractéristique commune à tous les temps. Dans le même temps, la forme verbale (les formes) de chaque temps a ses propres caractéristiques. Par exemple, les formes du passé indiquent que l'action est effectuée avant le moment de la parole, les formes du présent indiquent que l'action est effectuée pendant le temps de la parole et les formes du futur indiquent que l'action est effectuée après le moment de la parole. discours. Ces caractéristiques générales et spécifiques des formes des temps verbaux sont l'essence de la catégorie des temps, le système des temps verbaux. Ainsi, en définissant l'essence de chaque catégorie morphologique du groupe verbal, le système morphologique du verbe est éclairé.

Structure morphologique du mot. Nous regardons la structure morphologique des mots avec division morphémique il faut distinguer la division selon. Division morphémique du mot. On sait que le mot est morphémique mot est divisé en plus petites parties significatives. Mot quelle que soit la fonction de la tige et de tous les accessoires est la division en morphèmes. M. : classe, classe+ami, classe+ami+s ;intelligent, plus intelligent, plus intelligent.

Structure morphologique du mot. Dans ce cas, la forme du mot seuls les suffixes formatifs sont séparés car ce sont des suffixes. Comparer : **Classe, camarade de classe, camarade de classe+s ; intelligent,plus intelligent, plâtrier.** Formatif dans la structure morphologique du mot supplémentaire n'est pas alloué.

Il existe quatre types de mots dans notre langue selon leur structure :

1. **Des mots simples.**
2. **Paire de mots.**
3. **Mots composés.**
4. **Mots répétés.**

Leur noyau est la base pour déterminer le type de structure de mot et les adverbes formant les mots sont pris en compte. Façonner les adverbes participent à la détermination du type d'un mot selon sa structure ne peut pas. Les mots simples sont des mots constitués d'une seule racine (base).Le morphème des mots

simples est un constructeur de mots peut ou non être additif, donc car ils se divisent en deux selon leur structure de base, c'est-à-dire leur composition :

1. Des mots très simples.

2. Faux mots simples.

Un mot très simple - il contient des adverbes formant une forme peut-être, mais absolument un suffixe formant un mot est un mot inexistant. Les mots de base sont en fait de base, maintenant ou la perspective de la langue ouzbèke peut être fondamentale du point de vue. Par conséquent:

1) en fait racine : *père, mère, maison, pays, prendre, plusieurs* ;

2) maintenant les mots qui ont subi racine, c'est-à-dire simplification : *charbon, pluie n), quatre-vingt-dix (neuf-dix), mais (bir-ak), quelqu'un (bir-ov), puis (song-ra)*;

3) les bases de la langue ouzbèke : morphologie, orthographe, orthographe, géographie; compagnon, barbier; social, politique, spirituel. Les mots artificiels simples consistent en une racine et un suffixe formatif sera. Ils contiennent plus d'un suffixe formant un mot c'est possible. Par exemple : *fleur+arbre, herbe+lok ; smart+li, ba+état ; pensée+la, nuit+a ; ruh+an, ami+mère ; fleur + chi + comme, savoir + im + don + comme.*

Un nouveau mot avec des suffixes formant des mots l'événement de formation est appelé formation de mot par la méthode d'affixation. Par exemple : *eau+chi=eau, fleur+grain=fleur, isi+q=chaud.* On sait que quatre groupes de mots ont des suffixes formant des mots.

1. Nom dans le groupe de mots.

2. La qualité est dans le groupe de mots.

3. Le verbe est dans le groupe de mots.

4. Dans le groupe de mots

Mots anciens et nouveaux les catégories n'ont pas de suffixes de formation de mots, donc cela les phrases ne sont pas formées par affixation, mais ce mot formation de mots en acceptant les suffixes formatifs des catégories sera la base de. M. : un, deux, un, un ; soi,toi/bop, toi/lamok, lui-même/cha. Des forgerons de mots dans la formation des mots par la méthode morphologique en outre, les affixoïdes sont également impliqués. Affixoïdes -sont des mots qui se déplacent vers le suffixe. Par exemple:

-nom : compilation/nom, information/nom, analyse/nom ;

-salle : salle de soin/salle, médecine/salle, réception/salle,

-tige : riz/tige, luzerne/tige ;

-inter : nation/inter, états/inter ;

-bakhsh : soigner/donner, se reposer/donner

On sait que la langue ouzbèke, comme les autres langues turques, est morphologique appartient aux langues agglutinantes. Elle se distingue des langues fléchies par les caractéristiques suivantes :

1) il y a autant de sens grammaticaux qu'il y a d'expressions pour eux une forme grammaticale est ajoutée. M. : **au garçon+john+lar+moi(été+ma+say+di+m);**

2) les frontières des formes grammaticales sont clairement séparées les unes des autres des stands;

3) avec l'augmentation du sens grammatical, la grammaire du mot les formes s'étendent également vers la droite ;

4) ajouter des suffixes grammaticaux à la partie de base ne change pas sa structure phonétique. (Remarque : La dernière propriété 4 est controversée, car avec l'ajout d'un suffixe à certains mots, la partie de base la composition phonétique change. M. : **achi+q=amer, jaune+ay=jaune.A.U.**)

Il y a trois changements phonétiques exprimés par écrit dans la langue ouzbèke l'apparence se produit également avec les adverbes de formation directe de mots. Un événement sonore. Verbe-ancien -ay pour les mots suivants est ajouté, on observe le phénomène de chute du son dans la tige :

arrière grand père

jaune- jaune

sust-ay susay

vers le bas.

LITTERATURES UTILISEES :

1. Shoabdurahmanov Sh., Askarova M., Hajiyev A., Rasulov, Doniyorov H. Langue littéraire ouzbèke moderne. "Professeur", T. : 1980.
2. Tursunov U., Mukhtorov A., Rahmatullayev Sh. Ouzbek moderne langue littéraire. "Ouzbékistan", T. : 1992.
3. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Bakiyeva G., Kurbanova M., Yunusova M., Abuzalova M. Langue littéraire ouzbèke contemporaine. "Science et technologie », T. : 2009.
4. Rahmatullayev Sh. Fondements de la linguistique systématique. « Université », T. : 2007.
5. Olimov M. Risolai sarf ou morphologie traditionnelle. "SCIENCE", - T. : 2003.

6. Gulomov A., Tikhonov A.N., Kongurov R. La langue ouzbèke
dictionnaire de morphèmes. "Professeur", T. : 1977.